

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINERAL XOMASHYO ZAXIRALARINI IQTISODIY BAHOLASHNING ASOSIY KO'RSATKICHLARI

Mavlonov Shaxzod Shahobiddin o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti "Geografiya" kafedrasida o'qituvchisi

E-mail: Shaxzodmavlonov979@gmail.com

Norboboyev Feruz Rustamjonovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti mutaxassisi

E-mail: nferuzshox@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqola tabiiy va iqtisodiy manbaalardan samarali foydalanish, raqamli iqtisodiyot sharoitida mineral xomashyo zaxiralarini iqtisodiy baholashning asosiy ko'rsatkichlari hamda tabiat ne'matlaridan samarali foydalanishning statistik tahlili hamda nazariy asoslari haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Tabiat, mineral xomashyo, iqtisodiy baholash, resurs, samarali foydalanish, yashil iqtisodiyot, ekologik va iqtisodiy tarbiya, ekologik resurs, iqtisodiy zarar.

Abstract: This article presents ideas about the effective use of natural and economic resources, the main indicators of the economic assessment of mineral resources in the digital economy, and the statistical analysis and theoretical foundations of the effective use of natural resources.

Key words: Nature, mineral raw materials, economic evaluation, resource, efficient use, green economy, ecological and economic education, ecological resource, economic damage.

Аннотация: В данной статье представлены представления об эффективном использовании природных и экономических ресурсов, основные показатели экономической оценки минеральных ресурсов в условиях цифровой экономики, а также статистический анализ и теоретические основы эффективного использования природных ресурсов.

Ключевые слова: Природа, минеральное сырье, экономическая оценка, ресурс, эффективное использование, зеленая экономика, эколого-экономическое образование, экологический ресурс, экономический ущерб.

Kirish: O'zbekistonning yashil iqtisodiyotini rivojlantirishda mineral xomashyo zaxiralarini iqtisodiy baholash va uning asosiy ko'rsatkichlari to'liq hisobga olish

ulardan unumli foydalanish yoʻnalishidagi jarayonlarni tartibga solishga imkon yaratadi. Raqamli iqtisodiyot mineral xomashyo zaxiralarini maksimal renta boʻyicha iqtisodiy baholashni amalga oshirish samarali yoʻnalish hisoblanadi. Bir maqsadda foydalaniladigan ularni turli zaxiralarni baholashda asosiy mahsulotlarni ishlab chiqarishda zaxiralardan foydalanish samaradorligi boʻyicha amalga oshiriladi. Masalan, yoqilgʻining turli xillari energiya va issiqlik ishlab chiqarish samaradorligi boʻyicha baholanadi. Asosiy va yordamchi material sifatida zaxiralardan foydalanilganda ularning asosiy mahsulotlarni ishlab chiqarish samaradorligiga taʼsiri boʻyicha baholanadi. Hozirgi kunda Respublikada mineral xomashyo zaxiralarini iqtisodiy baholash va uning asosiy koʻrsatkichlari har xil chiqindilarni hosil boʻlishini va ularni atrof-muhitga koʻrsatgan zararini oldini olishni ekologik-iqtisodiy tadbirlari ishlab chiqilgan va ayrimlari amalga oshirilmoqda, hamda mineral xomashyodan unumli va majmual foydalanish ham yoʻlga qoʻyilmoqda. Mineral xomashyo zaxiralarini iqtisodiy baholash va uning asosiy koʻrsatkichlari majmual foydalanish zaxiralarni tejashga, ishlab chiqarishni chiqitsiz va kam chiqitli texnologiyalarni keng joriy etish, iqtisodiy ragʻbatlantirish tizimini ishlab chiqish va uni keng qoʻllash mineral xomashyo zaxiralaridan samarali foydalanishning istiqbolli yoʻnalishlari hisoblanadi.

Metodlar: 2020-yil 19-maydagi 297-son Oʻzbekiston Respublikasi mineral-xomashyo bazasini rivojlantirish va qayta tiklash davlat dasturlarini shakllantirish tartibini takomillashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq mineral xomashyo zaxiralarini iqtisodiy baholash va uning asosiy koʻrsatkichlariga asosan yillik dasturga kiritiladigan yer osti boyliklarini geologik oʻrganish, geologik-tasvirlash, ilmiy-tadqiqot, tajriba-uslubiy va boshqa ishlarning barcha shakllari quyidagilarni taʼminlashi lozim:

- mineral-xomashyoning prognoz va istiqbolli resurslari soni va sifatini xolisona va asosli baholash, foydali qazilmalar konlarini topishga istiqbolli maydon va uchastkalarni ajratish, eng avvalo amalda boʻlgan va tashkil etiladigan qazib oluvchi va ishlovchi korxonalar kesimida, shuningdek, Oʻzbekiston Respublikasi mineral-xomashyo bazasini mustahkamlash uchun boshqa hududlarda boʻlishini;

- foydali qazilmalarning istiqbolli uchastkalari va konlarini aniqlash boʻyicha rejalashtirilgan geologiya-qidiruv ishlari samaradorligini oshirish;

- turli geologik maydon va uchastkalarda izlash, baholash va qidiruv ishlarini oʻtkazishda resurslardan samarali foydalanishni;

- foydali qazilmalarning istiqbolli uchastkalari va konlarini aniqlash boʻyicha xorijiy davlatlar tajribasini oʻrganish;

- innoatsion texnologiyalar yordamida konlarni aniqlash;
- mineral xomashyo zaxiralaridan foydalanishni istiqbolli yo‘nalishlarini aniqlash;

Yuqoridagi tahliliy jarayonlar orqali mineral xomashyo zaxiralarini iqtisodiy baholash va uning asosiy ko‘rsatkichlari shu kabilarni o‘z ichiga oladi.

2023-yil 14-fevral holatiga ko‘ra; O‘zbekiston hududlarida neft va gaz kondensati tabiiy gazning 295 ta, istiqbolli konlarida qimmatbaho metallar bo‘yicha 40 dan ortiq nodir va radioaktiv metallar bo‘yicha 40, kimyo xomashyosi bo‘yicha 15 ta konlari qidirib topilgan. O‘zbekiston oltin, uran, mis, tabiiy gaz, volfram, kaliy tuzlari, fosforitlar, kaolin zaxiralari bo‘yicha dunyoda yetakchi o‘rinni egallaydi. Masalan, oltin zaxiralari bo‘yicha respublikamiz dunyoda 4-o‘rinda, uni qazib olish bo‘yicha 7-o‘rinda, uni sotish bo‘yicha 11- o‘rinda, mis zaxiralari bo‘yicha 4-o‘rinda jumladan 40mln tonna zaxiraga ega, 2023-yilning 15-oktabr holatida uran zaxirasi bo‘yicha 5-o‘rinda turadi. Shuningdek yurtimizdagi Muruntov dunyodagi ikkinchi eng yirik oltin koni deb topildi.

Natijalar: Mineral xomashyo zaxiralarini iqtisodiy baholashning asosiy va bir

Davlat geologiya qo‘mitasi	Yer osti boyliklaridan foydalanuvchilar va geologik qidiruvning barcha ishtirokchilari bo‘yicha foydali qazilmalarning asosiy turlari zaxiralari o‘rinishini hisobga olgan holda keyingi yilga davlat buyurtmasi sifatida dasturning asosiy prognoz ko‘rsatkichlarini belgilaydi.
Davlat geologiya qo‘mitasi	Kelgusi yil dasturni moliyalashtirish uchun budjet so‘rovini Moliya vazirligiga taqdim etadi.
Yer osti boyliklaridan foydalanuvchilar va boshqalar	Dastur loyihasining asosiy parametrlari prognoz ko‘rsatkichlari asosida o‘z faoliyatining yo‘nalishlari bo‘yicha yillik dastur loyihasini shakllantiradilar. Ishlangan yillik dastur loyihasi Davlat geologiya qo‘mitasiga taqdim etiladi.
Davlat geologiya qo‘mitasi	Tashkilotlar, ilmiy-tekshirish institutlari va boshqalar tomonidan taqdim etilgan materiallarni umumlashtiradi va tizimlashtiradi, ular asosida yillik davlat Dasturi loyihasini shakllantiradi.
Davlat geologiya qo‘mitasi	Davlat geologiya qo‘mitasining ITK yig‘ilishida yillik dastur loyihasini ko‘rib chiqadi.
Davlat geologiya qo‘mitasi	Davlat geologiya qo‘mitasining ITK qabul qilgan qarorlarini hisobga olib kelgusi yil uchun dastur loyihasini shakllantiradi.
Davlat geologiya qo‘mitasi	Yillik dastur loyihasini ko‘rib chiqish va kelishish uchun O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi, Moliya vazirligi va Energetika vazirligiga kiritadi.
Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi, Moliya vazirligi, Energetika vazirligi Davlat geologiya qo‘mitasi bilan birgalikda	Davlat geologiya qo‘mitasining mutaxassislarini jalb qilib taqdim etilgan yillik dastur loyihasini ko‘rib chiqadi.
Davlat geologiya qo‘mitasi	Budjet ajratmalari asosida yillik dastur loyihasiga zarur tuzatishlar kiritadi. Uni kelishish uchun O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi, Moliya vazirligi va Energetika vazirligiga taqdim etadi.
Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi, Moliya vazirligi, Energetika vazirligi	Yillik dastur loyihasini kelishadilar.
Davlat geologiya qo‘mitasi	Kelishuvdan so‘ng O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha dastur tasdiqlanadi.

yo‘nalishdagi foydali komponentlar, shuningdek, sanoat yer osti suvlaridan foydali komponentlarni ajratib olishni oshirishga yo‘naltirilgan foydali qazilmalarni boyitishning yangi texnologiyalarini ishlab chiqish va amalda bo‘lganlarini takomillashtirishi³ ham ushbu qarorga alohida belgilab o‘tilgan. Shuningdek mineral xomashyo zaxiralarini iqtisodiy baholashda O‘zbekiston Respublikasi mineral-xomashyo bazasini rivojlantirish va qayta tiklash davlat dasturlarini shakllantirish tartibini⁴ quyidagi jadvalimiz orqali asosiy tushunchalarga ega bo‘lamiz;

Xulosa: Mineral xomashyo zaxiralarning holatini yashil iqtisodiyot sharoitida baholashda quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

- qazib olinishi ko‘zda tutilgan konlardagi zaxiralarning salmog‘ini aniqlash va innovatsion texnologiyalar orqali ularning bazasini yaratish;
- hisobga olingan zaxiralardan foydalanish muddatlarini ishlab chiqish va ana shu muddatlar bo‘yicha statistik tahlillar o‘tkazish;
- mineral xomashyo zaxiralarini o‘rganish darajasi va o‘zlashtirishga tayyorlanishi
- ularni o‘zlashtirishning samarali tizimini amalyotga joriy qilish;
- zaxiralar birligiga to‘g‘ri keladigan elementlar hajmini iqtisodiy baholash; bo‘yicha tizimli dastur ishlab chiqish;
- yuqoridagi jarayonlarda monitoring qilish va nazorat olib borish; kabilarni xulosamiz qismida o‘z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Maqolada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 04.10.2019 yildagi PQ-4477-son 2019 — 2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi
2. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 19-maydagi 297-son qarori. O‘zbekiston Respublikasi mineral-xomashyo bazasini rivojlantirish va qayta tiklash davlat dasturlarini shakllantirish tartibi to‘g‘risidagi
3. A.Vahobov, S.Xajibakirov, Sh. Xo‘jayorov “Yashil iqtisodiyot” Darslik. Toshkent. Universitet,
4. Yashil iqtisodiyot “O‘quv qo‘llanma” Sh. Mavlonov Makon savdo print Toshkent. 2024

³ Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 19-maydagi 297-son [qaroriga](#)

⁴ Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 19-maydagi 297-son [qaroriga](#)

5. “Iqtisodiy manbaalardan samarali foydalanishda yashil iqtisodiyotning o‘rni” Mavlonov Sh.Sh, Xolmo‘minov A. Экономика социум ISSN 2225-1545 No5(120)-2024. 495-bet

6. “Raqamli iqtisodiyot sharoitida milliy turizmni rivojlantirishning iqtisodiy moliyaviy omillari” Norboboyev F.R, Mavlonov Sh.Sh “Yangi O‘zbekistonda milliy turizm istiqbollari” Respublika ilmiy amaliy konfrensiya Shahrizabz 12.06. 2024-y 144-bet